

ВНЕАУДИТОРНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

¹Газизова Фариды Самигулловна, ²Галич Татьяна Николаевна, ³Султанова Нурхон Анваровна

¹к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования Елабужский институт (филиал)» Казанский (Приволжский) федеральный университет", г. Елабуга, Россия, ²к.псх.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования Елабужский институт (филиал)» Казанский (Приволжский) федеральный университет", г. Елабуга, Россия, ³доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Кокандский государственный педагогический институт, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198225>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации профессиональной подготовки будущих воспитателей ДОО посредством внеаудиторных форм. Авторы акцентируют внимание на поиск новых подходов к формированию профессиональной готовности к педагогической деятельности. Анализируются исследования известных ученых, посвященные развитию будущих специалистов ДОО. Делятся опытом профессиональной подготовки будущих воспитателей в Елабужском институте КФУ.

Ключевые слова: педагог, внеаудиторные формы, система образования, социальные реалии, теоретическая подготовка, фокус-группы, инновационный опыт, педагог-генератор.

Abstract. The article discusses the issue of organizing professional training for future preschool teachers through extracurricular forms. The authors focus on the search for new approaches to the formation of professional readiness for teaching. The research of famous scientists on the development of future preschool specialists is analyzed. They share their experience in the professional training of future educators at the Yelabuga Institute of KFU.

Keywords: teacher, extracurricular forms, education system, social realities, theoretical training, focus groups, innovative experience, teacher-generator.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarining kelajakdagi o'qituvchilari uchun maktabdan tashqari shakllar orqali kasbiy tayyorgarlikni tashkil etish masalasi muhokama qilinadi. Mualliflar o'qitishga kasbiy tayyorgarlikni shakllantirishning yangi yondashuvlarini izlashga e'tibor qaratadilar. Mashhur olimlarning bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini yetishtirish borasidagi tadqiqotlari tahlil qilingan. Ular KFU Yelabuga institutida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashadilar.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, sinfdan tashqari shakllar, ta'lim tizimi, ijtimoiy voqelik, nazariy tayyorgarlik, fokus-guruhlar, innovatsion tajriba, o'qituvchi-generator.

Перед современным российским образованием стоит одна из важных задач - создать перспективную систему образования, способную подготовить подрастающее поколение к жизни в новых условиях глобальной цивилизации, а именно специалистов, педагогов-генераторов новых идей, способных творчески мыслить в новых социальных реалиях. Следовательно, современный педагог должен иметь высокий уровень профессиональной компетентности, предполагающей не только высокий уровень

фундаментальной теоретической подготовки, но и способность воплощать идеи и цели образования в конкретной, повседневной практической деятельности, уметь выделять проблемы и принимать продуктивные решения, а главное, нести ответственность за их исполнение, разрешать споры путем диалога и вступать в сотрудничество.

В этой связи вектор профессиональной подготовки будущих педагогов должен быть направлен на поиск новых подходов к формированию профессиональной готовности к педагогической деятельности, способных продуктивно осуществлять образовательную деятельность в новых социально экономических условиях, в новых типах общеобразовательных учреждений, с использованием инновационных технологий.

Профессиональному развитию специалистов посвящено большое количество исследований, раскрывающих различные стороны рассматриваемого процесса. Совершенствование интеллектуальных и деловых качеств рассмотрено в работах Б.С. Гершунского, В.С. Леднева, М.В. Кларина, Е.С. Полат, Э.И. Савицкой. Вопросы формирования профессиональной компетентности раскрывают И.Л. Бим, Р.К. Миньяр-Белоручев, Т.Е. Сахарова, Э.И. Соловцова. Проблема овладения профессиональной этикой и культурой труда рассмотрена в трудах О.А. Абдулиной, А.К. Марковой, К.А. Нефедовой, Е.И. Пассова, Н.А. Филиповой и др.

Значительное место в профессиональной подготовке будущих воспитателей в Елабужском институте Казанского Федерального университета занимает проблема становления педагога, обладающего новым уровнем профессионального сознания и мышления, его личностной готовности к новым видам деятельности (исследовательской, творческой, проективной, прогностической). Достижению поставленной цели, на наш взгляд, способствует использование различных внеаудиторных форм организации профессиональной подготовки будущих воспитателей в вузе, направленных на освоение лучших практик дошкольного образования. Одной из таких форм является фокусгруппа.

Проведение фокусгрупп является самым распространенным качественным методом сбора информации в социологии, психологии, маркетинге и рекламе. В последнее время он применяется и в педагогике. Метод фокусгруппы представляет собой групповую дискуссию, в ходе которой выясняется отношение участников к тому или иному виду деятельности, или продукту этой деятельности.

В обучении метод используют для организации интерактивных занятий, посвященных обсуждению учебных тем, материалов, представленных в виде видеопрезентаций или иным наглядным методом. В связи с этим фокусгруппа может быть определена как тщательно запланированная дискуссия, нацеленная на анализ ситуации (темы, материала), или сбор мнений в определенной области. Дискуссия проводится под руководством преподавателя. Важно создавать спокойную, уютную, доверительную атмосферу. Сама дискуссия часто оказывается увлекательной для студентов по мере обмена мыслями и мнениями. Участники группы оказывают друг на друга определенное влияние, откликаясь на высказывания и комментарии в ходе дискуссии.

В течение 2023–2024 учебного года были проведены фокусгруппы, целью которых являлось освоение бакалаврами профиля «Дошкольное образование» лучших практик дошкольного.

Студенты были разделены на фокусгруппы по 6–8 человек. Каждая группа работала над своей практикой. Были определены темы работы, основные акценты разрабатываемой

темы, гипотеза проекта, разработано расписание коучингсесий (тренингов), планы коучингов, раздаточный материал.

Так же к эффективной формой внеаудиторной работы по организации профессиональной подготовки будущих воспитателей в вузе с целью освоения лучших практик дошкольного образования можно отнести участие студентов в мастерклассах.

Мастеркласс - это обучающее занятие, представляющее образец исполнения чего-либо. Мастеркласс в образовании - форма повышения профессионального мастерства педагогов, цель которой - знакомство с авторскими наработками, освоение и отработка практических навыков по различным методикам и технологиям обучения и воспитания.

Получение знаний участниками происходит в форме проб и открытий. Обучающиеся овладевают методами и приемами, которые присущи только этому мастеру.

Для студентов - это возможность познакомиться с новой технологией, новыми методиками и авторскими наработками. «Зрители» становятся экспертами, учатся анализировать и сопоставлять свои возможности.

Студенты принимали участие в мастерклассах, которые проводили воспитатели в рамках республиканского этапа конкурса «Воспитатель года». В ходе мастерклассов рассматривались актуальные вопросы дошкольного образования (лучшие практики): проблемы организации дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и возможные пути их решения; варианты результативной организации в учреждении дошкольного образования предметнопространственной среды, способствующей мотивации дошкольников на развитие и творчество; роль воспитателя в создании здоровьесберегающей среды в детском саду; проблемы использования современных информационных технологий в дошкольной образовательной организации; трудовое воспитание и др.

Перед посещением мастерклассов была проведена предварительная подготовка: сформулирована методическая тема, основные вопросы, которые положены в основу мероприятия, даваемого в форме мастеркласса.

Перед студентами ставились задачи: сформировать цель участия в мастерклассе (чему они должны научиться, какое новое методическое знание, умение могут приобрести, какие личностные и профессиональные качества они могут развить).

В ходе мастерклассов осуществлялась передача лучшего опыта дошкольного образования, совместная отработка методических приемов. Однако важно не только знакомство с авторскими технологиями. Мастеркласс – это и интерактивное взаимодействие всех его участников. Особое внимание уделялось личности мастера, передающего свой опыт, его индивидуальному стилю педагогической деятельности. Студенты имели возможность сравнить стили педагогической деятельности, увидеть направления профессионального саморазвития, обогатить собственный опыт. Являясь активными участниками мастеркласса, будущие педагоги выполняли различные задания. Например, в мастерклассе, посвященном исследовательской деятельности дошкольников, обучающимся было предложено достать ключ из воды, не намочив рук, используя в качестве помощников предметы, расположенные рядом. Следует сказать, что выполнение задания вызвало у некоторых студентов затруднение.

Таким образом, участие в мастерклассе дало студентам возможность понять, что содержание современного дошкольного образования значительно шире и сложнее, чем им представлялось.

Стимулом к развитию мотивации, способностей к инновационной деятельности, гибкости, открытости к новому послужило и участие будущих педагогов ДОО в семинарах и конференциях в ДОО Закамского региона.

В детских образовательных учреждениях Елабужского муниципального, Нижнекамского муниципального районов, г. Набережные Челны Республики Татарстан был представлен инновационный опыт образовательной деятельности дошкольников. В области образовательной робототехники значительный интерес у участников вызвали на мастер-классы на тему: «Робототехника в образовательном пространстве ДОО: конструирование и программирование LEGO Education WeDo 2.0.» на базе МБДОУ №98 «Планета детства» г. Набережные Челны РТ.

Не менее интересны были мастерклассы на слете творческих педагогов «И творчество, и вдохновение, и мастерство - единство трёх!» в МБДОУ №38 «Золотой ключик» Елабужского муниципального района РТ. В номинации «Фестиваль педагогических идей» наиболее значимыми были следующие образовательные практики: «Семья – корнями сильна», «Секреты успешно работы с родителями».

В номинации «Мир семейных увлечений и традиций» - Творческие проекты в детских библиотеках в Год Семьи в России, «Читает семья – читает страна!».

В номинации «ТехноСемья» - «Использование легоконструирование в работе с детьми 3-4 года», «Робототехника в детском саду - первый шаг в приближении дошкольников к техническому творчеству». Участники слёта продемонстрировали очень высокий творческий потенциал по всем заявленным номинациям, демонстрация которого была очень полезна и присутствующим студентам.

Таким образом, внеаудиторные формы организации профессиональной подготовки позволяют будущим педагогам не только перенимать лучший практический опыт, но и способствуют активизации познавательной деятельности, генерации новых идей, организации активной самостоятельной работы всех студентов, формируют умения работать в команде, презентовать себя. Такие формы как фокус-группы и мастерклассы стимулируют студентов первого и второго курсов к более осознанному овладению профессией, а студентам старших курсов позволяют рефлексировать собственный педагогический подход, находить способы обновления своей деятельности и применять новые приемы и формы работы, выстраивая индивидуальный педагогический стиль.

REFERENCES

1. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии: учебник и практикум для академического бакалавриата. - 2е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. — 353 с.
2. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. Методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2019. - 448 с.